

Anna Feja-Paszkievicz, LL.D.,*
Assistant Professor,
Institute of Legal Sciences,
University in Zielona Góra,
Republic of Poland

UDK: 342.71(4-672EU)
342.7-054(4-672EU)
347.15/.17

DOI: 10.5281/zenodo.19634671

The EU's involvement in the procedure for granting and losing national citizenship in Member States

EU Member States today face a difficult dilemma regarding the extent to which the EU can interfere in the procedure for granting and losing their national citizenship, an issue directly related to their sovereignty. The creation of the European Union (EU) in 1992 was accompanied by the adoption of Declaration No. 2 on the Citizenship of Member States. According to its provisions, Member States independently decide on the rules for acquiring and losing their citizenship. Alongside with the creation of the EU, citizens of Member States were granted EU citizenship, which entails certain rights and freedoms, such as freedom of movement and residence in EU countries. The Court of Justice of the EU (CJEU) has noted that the loss of a person's national citizenship entails the simultaneous loss of EU citizenship. Therefore, in a 2010 judgment, the Court ruled that Member States should exercise their competences in the area of citizenship in compliance with EU law. For example, each Member State is obliged to observe the principle of proportionality, which means that it must maintain a balance between the act committed by the individual and the consequence of the loss of citizenship. An individual assessment of the individual's actions must also be possible, which may also involve demonstrating a so-called genuine connection between the citizen and the Member State. Initially, the CJEU's case law addressed only the loss of national citizenship. However, in its 2025 judgment, the Court recognized that it could also examine the rules for granting national citizenship of a Member State. It ruled that, in this case, the state cannot regulate them freely, but must respect EU law, including EU principles and values (including the principle of sincere cooperation). The CJEU found the

* A.Feja-Paszkievicz@wpa.uz.zgora.pl

actions of a Member State (Malta) that "sold" its citizenship, i.e., granted it in exchange for payments and investments, to be contrary to EU law.

Keywords: European Union, granting and losing citizenship, national citizenship, EU citizenship.

Dr Anna Feja-Paszkiwicz,
Docent,
Institut pravnih nauka,
Univerzitet u Zelenoj Gori,
Republika Poljska

Uključenost EU u postupak dobijanja i gubitka nacionalnog državljanstva u državama članicama

Države članice EU danas se suočavaju sa teškom dilemom u kojoj meri Evropska unija može da se meša u postupak sticanja i gubitka nacionalnog državljanstva, kao pitanje koje je direktno povezano sa suverenitetom država članica. Osnivanje Evropske unije (EU) 1992. godine pratilo je usvajanje Deklaracije br. 2 o državljanstvu u državama članicama. Prema odredbama ove Deklaracije, države članice samostalno odlučuju o pravilima za sticanje i gubitak nacionalnog državljanstva. Istovremeno, osnivanjem EU, građanima država članica dodeljeno je državljanstvo EU, što podrazumeva određena prava i slobode, kao što su sloboda kretanja i boravka unutar zemalja EU. Sud pravde EU je zaključio da gubitak nacionalnog državljanstva pojedinca istovremeno podrazumeva gubitak državljanstva EU. Stoga je u presudi iz 2010. godine presudio da države članice moraju da vrše svoje nadležnosti u oblasti državljanstva u skladu sa pravom EU. Na primer, svaka država članica je obavezna da poštuje princip proporcionalnosti, što znači da mora održavati ravnotežu između radnje koju je počinio pojedinac i posledice, tj. gubitka državljanstva. Takođe mora biti omogućena individualna procena radnje koju je pojedinac izvršio, što može obuhvatiti i dokazivanje takozvane suštinske veze između građanina i države članice. U početku se sudska praksa Suda pravde EU bavila samo gubitkom nacionalnog državljanstva. Međutim, u presudi iz 2025. godine, Sud je razmatrao pravila za sticanje nacionalnog državljanstva države članice. Sud je presudio je da ni u ovom slučaju država članica ne može slobodno da reguliše ova pravila, već samo u skladu sa pravom, principima i vrednostima EU (uključujući i princip iskrene saradnje). Sud pravde EU je utvrdio da su radnje države članice (Malte) koja je „prodala“ svoje državljanstvo, tj. dodelila ga u zamenu za finansijska sredstva i investicije, suprotne pravu EU.

Ključne reči: Evropska unija, sticanje i gubitak državljanstva, nacionalno državljanstvo, državljanstvo EU.